

ISBN : 978-93-81432-90-7

Proceedings of UGC Sponsored
One day National Conference On

“समकालीन लोकशाहीच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांच्या विचाराची प्रासंगिकता”

10th March 2015

Organized by
Dr. Babashaheb Ambedkar Study Centre
Arts and Commerce Degree College
(Accredited by NAAC)
Petrol Pump, Jawahar Nagar, Bhandara (M.S.)

Proceedings of UGC Sponsored
One day National Conference
On

“समकालीन लोकशाहीच्या संदर्भात
डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची प्रासंगिकता”

On
10th March 2015

Organized by

Dr. Babashaheb Ambedkar Study Centre
Arts and Commerce Degree College
(Accredited by NAAC)
Petrol Pump, Jawahar Nagar, Bhandara (M.S.)

© 2015

‘समकालीन लोकशाहीच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची प्रासंगिकता’

Disclaimer

All data, information, views, opinions, tables, figures that are published are the sole responsibility of the author's, neither the publisher nor the editors in any way are responsible for the same.

ISBN : 978-93-81432-90-7

Published By :

Dr. Babashaheb Ambedkar Study Centre
Arts and Commerce Degree College
(Accredited by NAAC)
Petrol Pump, Jawahar Nagar, Bhandar. (M.S.)
www.acjbhandara.org
acjbhandara@rediffmail.com
acjbhandara@gmail.com
Phone: 07184-276929
Mob.: 9766698744, 9595194549

Printed By :

SAI JYOTI PUBLICATION
Teen-nal Chowk, Kasarpura,
Behind Panjivani Market,
Itwari, Nagpur.
Ph. No. : 9764673503, 9923693506
E-mail id : sjp10ng@gmail.com
Website : www.saijyoti.in

Type Setter :

Shree Ganesh Graphics
Nagpur.
Ph.: 7030688238

38.	हिंदू कोड बिल : स्त्रीउत्थानाची पायाभरणी एक चिकित्सक अभ्यास डॉ. प्रा. प्रमीला भोयर	140
39.	आंबेडकरवादी साहित्याची वाटचाल : एक आकलन प्रा. प्रमिला हरडे	144
40.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिकतेची कालातितता प्रा. प्रमोद नारायणे	147
41.	डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही प्रा. प्रमोद चंद्रभान शेन्डे	150
42.	धम्मदीक्षा आणि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान डॉ. प्रवीण बळीरामजी काळे	154
43.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषीविषयक विचार प्रा. प्रविणकुमार मधुसुदन लोणारे	156
44.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार प्रा. सौ. सुनिता प्रदिप रंगारी	160
45.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार प्रा. पुण्यशिल टेंभुर्णे	163
46.	भारतीय समाज व्यवस्था व सुधारणावादी चळवळ प्रा. डॉ. राम आर. चौधरी	166
47.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय लोकशाही प्रा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद टी. पटले	170
48.	धम्मदीक्षा आणि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान प्रा. राजकुमार भगत	171
49.	डॉ. आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद आणि शेतीविषयक आर्थिक धोरण प्रा. डॉ. रक्षित म. बागडे	174
50.	डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार प्रा. रमेश कु. जायनाकर	178
51.	आंबेडकरी प्रेरणेचा सशक्त हुंकार : दलित कविता डॉ. राष्ट्रपाल मेश्राम	181
52.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन/विचार प्रा. डॉ. एस. एन. रविदास	185
53.	डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार प्रा. डॉ. कु. साधना डी. वाघाडे	188
54.	आंबेडकरी स्त्रीवाद डॉ. संध्या अमृते	192
55.	डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार प्रा. संदीप केशवराव खंडाते	196
56.	भारतीय संविधान : संसदीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ प्रा. श्री. संजय हरी धनविजय	198

डॉ. आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद आणि शेतीविषयक आर्थिक धोरण

प्रा. डॉ. रक्षित म. बांगडे

सहाय्यक प्राध्यापक व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर भंडारा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे थोर अर्थतज्ज्ञ होते. ते भारतमातेचे एक महान सूपुत्र होते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ते सर्वज्ञात आहेत. कायदेशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र ते मानववंशशास्त्र आणि तुलनात्मक धर्मशास्त्र अशा भिन्न-भिन्न ज्ञान शाखामध्ये भरान्या घेऊन त्यांनी त्यामध्ये मोलाची भर घेतली आणि त्याला विद्वन्मान्यताही मिळाली. 'एक महान समाजसुधारक, मानवी हक्कांचे कैवरी, पददलितांचे उद्धारकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, सांसद आणि पत्रकार म्हणूनही त्यांना जगन्मान्यता मिळाली.' त्यांच्या बहुविध व्यक्तिमत्त्वाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग मात्र दुर्दैवाने दुर्लक्षित राहिले - ते म्हणजे त्यांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून बजावलेली विलक्षण कामगिरी.

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही बहुसंख्य जनतेचे सुरक्षित उपजीविकेचे साधन होऊ शकला नाही. भारतीय लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोकसंख्या पोसण्याची क्षमता भारतीय शेतीत असूनही शेतीची प्रगती होऊ शकली नाही. डॉ. आंबेडकरप्रणित आर्थिक विचारात भूसुधारणा, भूमीचे अपखंडन आणि विभाजन हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. भारतीय शेतीच्या बाबतीत निर्माण समस्यांच्या निराकरणार्थ डॉ. आंबेडकरांनी भूमीचे एकत्रिकरण, सामूहिक शेती सारखे उपाय सांगितले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी शेतीशी निगडित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करावे यावर भर दिला होता. 'शेतीचे राष्ट्रीयीकरणातून आर्थिक गुलामगिरी नष्ट होऊन आर्थिक दृष्ट्या कल्याणकारी राज्य निर्मितीस मदत होईल. सामुदायिक शेतीचा प्रयोग प्रत्यक्षात आणला तर शेतीक्षेत्रातील उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. श्रमिक आणि शेतमजूर यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होऊन त्यांचा आर्थिक विकास होईल. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून त्यांना आर्थिक सुदृढता प्राप्त होईल.' वरील सर्व विचार महत्त्वाचे असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश पाडणारे आहेत.

शेतीचे औद्योगिकीकरण केल्याशिवाय भूमीहीन मजुरांचा प्रश्न मूलतः सुटणार नाही असे, डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. शेतीपासून उद्योग धंद्यांची फारकत होणे हे अर्थव्यवस्थेला धोकादायक असते. शेती बरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढविले तरच शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल. औद्योगिकरण विशेषतः ग्रामीण भागातील औद्योगिकरण त्याच प्रमाणे सुधारित शेती यांचा उपयोग देशातील कामगारांना काम देण्यात होईल असे डॉ. आंबेडकरांना नेहमी वाटत होते. डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणातून शेतीच्या विविध प्रश्नांची चिकित्सा केलेली आहे. केवळ चिकित्साच नव्हे तर ते प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना केलेली आहे.

राज्य समाजवाद : (सामूहिक शेती आणि शेतीचे राष्ट्रीयीकरण)

15 मार्च 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेला एक महत्त्वाचे निवेदन दिले. हे निवेदन 'स्टेट्स स्वरूपाच्या तरतूदी करण्याची मागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधी निश्चित स्वीकारावे असे सुचविले. राज्य समाजवादाची पुढील योजना त्यांनी सादर केली आणि त्यात भारतीय शेतीच्या बाबतीत महत्त्वाच्या सूचना तसेच सामूहिक शेती आणि शेतीचे राष्ट्रीयीकरण या बाबत विचार प्रामुख्याने दिसून येतात. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की-

- 1) 'कृषी' हा राज्य उद्योग असेल.
- 2) खाजगी व्यक्तिकडे मालकी हक्काने, बहिवाटीने किंवा गहाणाने जे उद्योग, विमा आणि कृषी जमीन असेल राज्य त्यामधील जीविकेच्या अधिकारांचे अधिग्रहण करेल आणि धारकाला किंवा धारिकेला कर्जरोख्याच्या स्वरूपात आकस्मिक कारणांनी किंवा संभावनेमुळे किंवा अवर्जित कारणामुळे किंवा अन्य कारणांनी होणारी मूल्यवृद्धी लक्षात घेतली जाणार नाही.
- 3) कर्जरोखे हे हस्तांतरणीय आणि वारसाहक्काची संपत्ती असेल. परंतु कर्जरोखेधारक, किंवा मूळ धारकाकडून कर्जरोखे स्वीकारणारा किंवा त्यांचे वारसदार हे राज्यात अधिग्रहीत केलेली मूळ जमीन परत मिळविण्यास किंवा

त्यांचे उद्योगातील लाभ मिळविण्यास हक्कपात्र नसतील किंवा याबाबत कोणताही व्यवहार करण्यास हक्कपात्र नसतील.

- 4) कर्जरोखे धारक, कायद्याद्वारे ठरविण्यात आलेल्या दरांप्रमाणे कर्जरोख्यांवर व्याज मिळविण्यास पात्र असतील. राज्य हे व्याज, रोख रक्कम किंवा अन्य कोणत्याही वस्तूच्या स्वरूपात राज्य जसे योग्य ठरविले, तसे अदा केले जाईल.
- 5) कृषी उद्योग पुढील आधारांवर गठीत केला जाईल.
 - 5.1) राज्य या अधिग्रहीत जमिनीला मानक आकारात विभाजित करेल. ही जमीन गावातील लोकांना ;कुटुंब समूहांनाद्ध शेतीकरिता पूढील अटिवर भाडेपट्टाने देण्यात येईल.
 - अ) शेती सामूहिक पद्धतीने केली जाईल.
 - ब) शेती शासनाच्या नियमाप्रमाणे आणि निर्देशांप्रमाणे केली जाईल.
 - क) शेतांवर आकारण्यात आलेला प्रभार योग्यपणे अदा केल्यानंतर उर्वरित उत्पादन शेतकरी ठरविल्याप्रमाणे आपसात वितरीत करतील.
 - 5.2) गावकऱ्यांना जमीन ही जाती आणि पंथ यांचा भेदभाव न करता अशाप्रकारे वितरीत केली जाईल की कोणीही जमीनदार असणार नाही, कोणीही कूळ असणार नाही आणि कोणीही भूमीहीन असणार नाही.
 - 5.3) बी-बीयाणे, खत, शेतीची औजारे, पशू आणि पाणी इ. ची आपूर्ती करून सामूहिक शेतीला वित्तीय सहकार्य करणे, हे राज्याला बंधनकारक असेल.
 - 5.4) राज्याला अधिकार असेल की, शेतमालावर पुढे निर्देशित प्रकार आकारावा.
 - अ) जमीन महसूलाकरिता एक भाग.
 - ब) कर्जरोखे धारकांकरिता एक भाग.
 - क) शेतकऱ्यांविरुद्ध दंड निर्धारित करणे. जे भाडेपट्टीच्या नियमांचा भंग करतील किंवा जे शासनाद्वारे पुरविलेल्या शेतीच्या साधनांचा सर्वोत्तम उपयोग करण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करतील किंवा ते सामूहिक शेतीच्या योजनेविरुद्ध पूर्वाग्रहाने कृती करतील.
- 6) ही योजना शीघ्रताशीघ्र अंमलात आणली जाईल परंतु कोणत्याही अवस्थेत हा कालावधी संविधान अंमलात आल्यापासून दहा वर्षांपेक्षा अधिक वाढवीला जाणार नाही.

डॉ. आंबेडकर यातील अनु. II ,अनुभाग II च्या खंड 4 मध्ये म्हणतात की, राज्यावर लोकांच्या आर्थिक जीवनाला अशा प्रकारे नियोजित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात येते की ज्यातून, खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक संधीला बंद न करता, उत्पादनाच्या सर्वोच्च स्तराला प्राप्त करणे आणि ज्यातून संपत्तीच्या समान वाटणीची व्यवस्था केली जाईल. यातून ही योजना आहे की, उद्योगाच्या क्षेत्रात राज्य समाजवाद आणि सामूहिक शेतीची पद्धती सोबतच शेतीवर राज्याची मालकी असावी. चकबंदीचा कायदा किंवा कास्तकारीचा कायदा असो तो सहा कोटी अस्पृशांचे कोणतेही भले करू शकणार नाही फक्त सामूहिक शेतीच त्यांचे कल्याण करू शकणारी आहे.

शेतीविषयक आर्थिक धोरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्थापीत 'शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन' या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात भारतीय शेतीच्या संदर्भात काही आर्थिक धोरणांची मांडणी केलेली आहे. ती खालीलप्रमाणे -

- 1) शेतीची प्रगती होऊन तो धंदा जास्त फलद्रुप व्हावा म्हणून भूगहाण अधिकोश (लॅंडमॉर्गेज बँका), उत्पादक शेतकरी वर्गाच्या सहकारी पतपेढ्या आणि खरेदी विक्री करणारी महामंडळे यांची स्थापना करणे.
- 2) शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचे प्रत्यक्ष कारण जमिनीची लहान लहान तुकड्यांत होणारी विभागणी हे असून, त्यामुळे शेतीत भांडवल गुंतविण्यास आणि सुधारलेल्या पद्धतीने शेती करण्यास वाव मिळत नाही. जमिनीचे तुकडे आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गात वावरणारे दारिद्र्य याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येला केवळ जमिनीवर अवलंबून राहावे लागते हे होय आणि जमिनीवर अवलंबून राहणाऱ्या अतिरिक्त लोकसंख्येच्या पोषणाची शेती व्यतिरिक्त इतर व्यवसायांत तजवीज लावल्यावाचून शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य कमी होणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादनशक्ती वाढविण्यासाठी प्रदेशातील उद्योगधंद्याची वाढ करणे.
- 3) लोकांना आपापल्या धंद्यात प्राविण्य संपादन करण्यास आणि आपली उत्पादनशक्ती वाढविण्यास साधनभूत होणाऱ्या धंदेशिक्षणाचा विस्तृत कार्यक्रम हाती घेणे.

- 4) जीवनाचा पूर्ण आणि स्वतंत्र उपभोग घेणाऱ्या मार्गात उपस्थित होणाऱ्या सर्व अडचणी नाहीशा करण्यासाठी जी आर्थिक पद्धती एखाद्या विशिष्ट वर्गाला किंवा जनतेच्या विभागाला अन्यायकारक होत असेल, ती पद्धती बदलणे, सुधारणे किंवा नष्ट करणे.
- 5) सर्वसाधारणपणे जमीनदारांकडून होणारी शेतकरी कुळांची पिळवणुक अगर त्यांच्याकडून जमिनीचे मागासलेपण काढून घेण्याची जमिनदारांची प्रवृत्ती विशेषतः 1व्या खोती 2व्या तालुकेदारी या पद्धतीत असणारी ही प्रवृत्ती शेतकऱ्यांच्या हितविरोधी असल्यामुळे त्यापासून शेतकरी कुळांचे रक्षण व्हावे.
- 6) शेतकरी आणि कामगार वर्गांना सुधारलेल्या राहाणीप्रमाणे राहता यावे यासाठी किमान मोबदल्याची मर्यादा ठरविणे.
- 7) कारखान्यातील कामगारांच्या हिताच्या आवश्यक असे जे कार्य केले जाईल, तेच कार्य शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्यात येईल.
- 8) बेकारी निवारण करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, हे कबूल असून त्यासाठी शेती, वसाहती आणि जमीन नसणाऱ्या आणि बेकार कामगारांना काम करण्यासाठी सरकारी कामे सुरु करण्याच्या योजना अंमलात आणणे.
- 9) जबर व्याज, खोटे आणि घोटाळ्याचे व्यवहार करणाऱ्या सावकारांपासून गरीब ऋणकोचे संरक्षण होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना ऋणमुक्त करण्यासाठी योग्य असे कायदे घडवून आणणे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईच्या आज्ञाद मैदानावर दि. 10 जानेवारी 1938 रोजी शेतीच्या बाबतीत एक प्रभावपूर्ण असे भाषण दिले, ज्यातून भारतीय शेतीच्या उत्कर्षाच्या बाबतीत त्यांचा दृष्टिकोण स्पष्ट होतो. या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणता की, 'खरे पाहिले असता जगात फक्त दोनच जाती आहेत. पहिली श्रीमंतांची आणि दुसरी गरिबांची. याशिवाय तिसरा वर्ग म्हटला म्हणजे मध्यम वर्ग होय. आणि जगाच्या कोणत्याही उज्ज्वल चळवळीच्या नाश करण्यास हाच वर्ग कारणीभूत होत असतो.' डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईच्या आज्ञाद मैदानावर मुंबई सरकारपुढे सादर केलेल्या मूलभूत मागण्या प्रतिपादित केल्या, त्या खालील प्रमाणे—

- 1) शेतकरी वर्गाला स्वतंत्रपणे आणि सुखासमाधानाने राहता यावे म्हणून जमिनीची प्रत्यक्ष मशागत करणाऱ्यालाच त्याच्या मेहनतीचे फळ मिळाले पाहिजे.
- 2) जमिनीची मशागत करून तीवरच जगणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल आणि त्यांच्या अर्थिक हिताची व्यवस्था व्हायची असेल तर खोत-इनामदारसारखे मध्यस्थ नसावेत.
- 3) जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कर अगर पट्टी बसविण्यापूर्वी त्याला चरितार्थापुरती योग्य ती सोय करून देणे हे सरकारने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.
- 4) त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान मजुरी देण्याची कायदाने सोय करून त्यांच्या हिताला जपणे, हेही लोकहितवादी सरकारचे कर्तव्य आहे.

तातडीच्या मागण्या

- 1) ज्याप्रमाणे थकलेल्या शेतसारा बाक्या माफ करण्यात आला त्याचप्रमाणे आजपर्यंत थकलेल्या खंडाच्या बाक्याही ताबडतोब माफ करण्यात याव्यात.
- 2) जमिनीचे किमान उत्पन्न ठरवून त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर सारा अजिबात माफ करावा आणि किमान उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या जमिनीवर वाढत्या मानाने सान्याची आकारणी करण्याच्या दृष्टीने जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे.
- 3) खोती पद्धती आणि इनामदार पद्धती या आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक आणि सामाजिकदृष्ट्या जुलमी असल्यामुळे या पद्धती भरपाईसह अगर भरपाईशिवाय नष्ट करण्यासाठी कायदा करण्याची व्यवस्था ताबडतोब झाली पाहिजे.
- 4) (1) तीन वर्षे जमीन कसणाऱ्या कुळाला कायम कूळ समजले जावे, असा कायदा सर्व जमिनदारांच्या कुळांना लागू केला पाहिजे.
(2) सान्याच्या मानाने फक्त तिसरा हिस्सा अधिक खंड घ्यावा जास्त खंड कुळाकडून घेता येऊ नये.
- 5) लहान शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी 50 टक्क्यांनी कमी केली पाहिजे.
- 6) सर्व खेड्यांना मोफत चराई राने असावीत.

- 7) कर्ज निवारण्याचा योग्य तो फायदा सर्वत्र लागू होईपर्यंत कर्ज तहकूबी जाहीर करावी.
- 8) शेतकऱ्यांच्या हातून सावकारांच्या हाती जमीन जाऊ नये, या दृष्टिने सावकारावर बंधने घालावी.
- 9) शेतकऱ्यांच्या निर्वाहासाठी लागणारी किमान जमीन आणि त्याच्या चरितार्थाला लागणाऱ्या वस्तूवर सावकारी जप्ती आणण्यास बंदी झाली पाहिजे.
- 10) वयात आलेल्या सर्व स्त्री-पुरुषास मताधिकार.
- 11) वेठ-बिगार करून घेणे आणि बेकायदेशिर रीतीने पैसे उकळणे, हे फौजदारी गुन्हे ठरविले पाहिजे.
- 12) जमीन महसूल खत्यातील सर्व मॅजिस्ट्रेटी अधिकार काढून घ्यावेत.
- 13) कसता येण्याजोगी सर्व पडित जमीन उपरी शेतमजुरांना मोफत वाटून द्यावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आतापर्यंत ज्या विषयांवर मांडणी केली, त्यामध्ये विषयाची सखोलता आणि व्याप्ती प्रत्ययास येते. भारतीय कृषीविषयी त्यांची वैभवताही तशीच आहे. त्यांनी कृषीचा विचार राष्ट्रीय पातळीवरून केला आणि त्यासोबत देशातील शेवटचा घटक जो तेव्हाचा अस्पृश्य आणि आजचा दलित, आदिवाशी समाज आहे त्यांच्याही अभ्युदयाचा तितक्याच सक्षमतेने विचार केला. कृषीच्या उत्कर्षासाठी 'अधिक धान्य पिकवा' ही मोहीम हाती घेतली होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक संबंधाचा अभ्यास सूक्ष्म आणि वैज्ञानिक असा होता. भारतीय शेतीच्या बाबतीत अनेक गावांचा त्यांनी अभ्यास केला होता. शेतीपासून मिळणारे कमी उत्पन्न, येणारा खर्च, शेतमजुरांचा प्रश्न, बेकारी इ. दृष्टिकोणातून दिसून येते. डॉ. आंबेडकर ग्रामीण क्षेत्रालाच समाजवादी क्रांतीचा आधार मानत असत. शेती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. केवळ पोट भरण्याचे साधन म्हणून शेतीकडे पाहणे सोडले पाहिजे. आर्थिक विकासाचे एक साधन म्हणून शेतीचा विचार केला पाहिजे, याकडे डॉ. आंबेडकरांनी आपले आर्थिक विचार प्रकट करतांना संपूर्ण समाजाचे हित बाळगले.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणतात, 'याठिकाणी नमूद करावयाची गोष्ट म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज' या प्रस्तुत लेखात शेतीविषयक उपस्थित केलेले काही मुलभूत प्रश्न जसे आहेत तसेच आहेत असे नसून काही तीव्रतर झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर, त्यांच्या लेखनातील ताजेपणा आणि विश्लेषणाची व्याप्ती आणि खोली लक्षात घेता ते सत्तर वर्षापूर्वी जेवढे मार्गदर्शक होते तितकेच किंबहुना त्याहिपेक्षा अधिक आज मार्गदर्शक आहेत, असे म्हणणे रास्त ठरावे.'

डॉ. आंबेडकरांचे कृषीविषयक अर्थशास्त्रीय लेखन आणि भाषणे ही प्रामुख्याने स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील आर्थिक समस्यांशी निगडित असले तरी देखील त्यामध्ये त्यांच्या विचाराची सखोलता आणि दूरदर्शपणा प्रत्ययास येतो. आजच्या कृषीविषयक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा फायदा हा नक्कीच होईल. सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार किती उपयुक्त ठरू शकतात याचा शासकीय तसेच विविध पातळीवरून विचार करता येईल.

संदर्भ ग्रंथ

1. Government Of Maharashtra, Dr. B.R.Ambedkar : Writings & Speeches Vol.No. 1
2. मेश्राम दिपक (1998) - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रणीत आर्थिक विचारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव, लघुशोध प्रबंध.
3. जाधव नरेद्र (1992) - डॉ. आंबेडकर आर्थिक विचार आणि तत्त्वज्ञान, सुगावा प्रकाशन पुणे.
4. आजाद रामगोपाल - अनुवाद : राज्य और अल्पसंख्यक दलित.
5. डहाट धनराज - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: भाषणे आणि विचार, खंड 4 (कृषी)
6. बागडे रक्षित मदन (2013) - जागतीकीकरणाच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांचे
7. भारतीय शेतीविषयक आर्थिक विचार, आचार्य
8. पदवी प्रबंध. रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ, नागपूर